

Nº REQUERIMENTO	CÓDIGO	DATA E HORA DE RECEÇÃO	MODALIDADE	PROCESSO RELACIONADO
20252006927166	0198	10/03/2025 11:08:31	PAT	

PEDIDO DE PATENTE, MODELO DE UTILIDADE OU DE TOPOGRAFIA DE PRODUTOS

SEMICONDUCTORES

PAGAMENTO CONFIRMADO

1	REQUERENTE
Código 921228	Nacionalidade PORTUGUÊS (PT)
Nome UNIVERSIDADE DO MINHO	
Endereço LARGO DO PAÇO	
Localidade BRAGA	Código Postal 4704-553
País PORTUGAL	
Telefone	Telemóvel Fax
Actividade(CAE) A930000	
NIF 502011378	
Código 340787	Nacionalidade PORTUGUÊS (PT)
Nome UNIVERSIDADE DO PORTO	
Endereço PRAÇA GOMES TEIXEIRA, S/N	
Localidade PORTO	Código Postal 4099-002
País PORTUGAL	
Telefone	Telemóvel Fax
Actividade(CAE) A000000	
NIF 501413197	
Código	Nacionalidade PORTUGUÊS (PT)
Nome FUNDAÇÃO ENSINO E CULTURA FERNANDO PESSOA	
Endereço PRAÇA 09 DE ABRIL, 349	
Localidade PORTO	Código Postal 4249-004
País PORTUGAL	
Telefone 220028916	Telemóvel Fax
Email geral@fundacaofernandopessoa.pt	
Actividade(CAE)	
NIF 502057602	

Tipo de Representação Agente Oficial de Propriedade Industrial		
Código 20	Nacionalidade PORTUGUÊS (PT)	
Nome ANABELA TEIXEIRA DE CARVALHO		
Endereço EDIFÍCIO NET - RUA DE SALAZARES, N.º 842		
Localidade PORTO	Código Postal 4149-002	
País PORTUGAL		
Telefone	Telemóvel	Fax
NIF 510638490		
Exclusivo para este ato? Não		
2	MODALIDADE	
Modalidade Pedido Provisório de Patente		
Realização pesquisa pelo INPI NÃO		
3	TÍTULO OU EPÍGRAFE	
SKIN MODEL FOR SYNCHRONIZING STUDIES OF PERMEATION AND MEMBRANE INTERACTIONS		
4	FIGURA DE PUBLICAÇÃO	
5	INVENTORES	
Nome completo	EDUARDA BARBOSA FERNANDES	Nacionalidade PORTUGUÊS (PT)
Morada DEPARTAMENTO DE FÍSICA, CAMPUS DE GUALTAR DA UNIVERSIDADE DO MINHO		
Localidade	BRAGA	Código Postal 4710-057
País PORTUGAL		
Telefone	Telemóvel	Fax
NIF 259675199		
Nome completo	MARLENE SUSANA DIONÍSIO LÚCIO	Nacionalidade PORTUGUÊS (PT)
Morada DEPARTAMENTO DE FÍSICA, CAMPUS DE GUALTAR DA UNIVERSIDADE DO MINHO		
Localidade	BRAGA	Código Postal 4710-057
País PORTUGAL		
Telefone	Telemóvel	Fax
NIF 211923192		
Nome completo	VANESSA FERNANDES CARDOSO	Nacionalidade PORTUGUÊS (PT)
Morada CMEMS-UMINHO, UNIVERSIDADE DO MINHO, CAMPUS DE AZURÉM		
Localidade	GUIMARÃES	Código Postal 4800-058
País PORTUGAL		
Telefone	Telemóvel	Fax
NIF 237412055		

Nome completo SENENTXU LANCEROS-MENDEZ	Nacionalidade ESPANHOL (ES)
Morada DEPARTAMENTO DE FÍSICA, CAMPUS DE GUALTAR DA UNIVERSIDADE DO MINHO	
Localidade BRAGA	Código Postal 4710-057
País PORTUGAL	
Telefone	Telemóvel
Fax	
NIF 228305853	
Nome completo CARLA MARTINS LOPES	Nacionalidade PORTUGUÊS (PT)
Morada FUNDAÇÃO ENSINO E CULTURA FERNANDO PESSOA, PRAÇA 09 DE ABRIL, 349	
Localidade PORTO	Código Postal 4249-004
País PORTUGAL	
Telefone	Telemóvel
Fax	
NIF 189446722	
6	DOCUMENTOS ANEXOS
DOCUMENTO DO PEDIDO PROVISÓRIO DE PATENTE (P1736.8PP22025.03.10-FILE.pdf)	
7	COMENTÁRIOS ADICIONAIS
P1736.8 PP - O ficheiro apresenta um n.º total de 53 páginas, 26 reivindicações, 8 figuras (em 8 páginas). Caso o ficheiro não corresponda a estes dados, o agente oficial agradece o contacto.	
8	TAXAS
Taxa	Importância
Taxa de Pedido Provisório de Patente	12,31 €
Total	12,31 €
Por Extenso	DOZE EUROS E TRINTA E UM CÊNTIMOS
9	PAGAMENTO (Este documento serve como suporte contabilístico)
Tipo de Pagamento	Débito em conta
Banco	BANCO BPI
NIB	PT50001000004945629000166
Montante	12,31 €
Débito a partir de	01/04/2025
10	ASSINATURA DO REQUERENTE OU MANDATÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL
Assinatura/Nome ANABELA TEIXEIRA DE CARVALHO	
Número de Cartão de Cidadão/B.I./Passaporte 11165249	Tipo Agente Oficial de Propriedade Industrial

Utilizador: aopi20

Método de autenticação: Utilizador e Senha

Atenção:

Os dados relativos ao nome e morada ficam incluídos nas bases de dados de marcas e patentes que são disponibilizadas neste portal.

Se desejar que a morada não seja conhecida, pode optar por indicar um Apartado Postal.

Caso o requeira, pode também aceder aos seus dados e retificá-los. Para mais informações, consulte a política de privacidade deste portal.

Form 1002 - 1: Public inventor(s)

Designation of inventor

User reference: P1736.8 EP
Application No:

Public

Inventor	Name: BARBOSA FERNANDES EDUARDA Address: 4710-057 BRAGA Portugal The applicant has acquired the right to the European patent: As employer
Inventor	Name: DIONÍSIO LÚCIO MARLENE SUSANA Address: 4710-057 BRAGA Portugal The applicant has acquired the right to the European patent: As employer
Inventor	Name: FERNANDES CARDOSO VANESSA Address: 4800-058 GUIMARÃES Portugal The applicant has acquired the right to the European patent: As employer
Inventor	Name: LANCEROS-MENDEZ SENENTXU Address: 4710-057 BRAGA Portugal The applicant has acquired the right to the European patent: As employer
Inventor	Name: MARTINS LOPES CARLA Address: 4249-004 PORTO Portugal The applicant has acquired the right to the European patent: As employer

Signature(s)

Place: Porto
Date: 17 October 2025
Signed by: /ANABELA TEIXEIRA DE CARVALHO/
Association: PATENTREE
Representative name: ANABELA TEIXEIRA DE CARVALHO
Capacity: Representative
Function of person signing: Representative